

РОЛЬ ГИДА В ПРОДВИЖЕНИИ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА: ВЛИЯНИЕ НА НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИМИДЖ И БРЕНД ДЕСТИНАЦИИ

Салиева Екатерина Сергеевна

Докторант, Научно-исследовательский институт развития туризма
г. Ташкент, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14909552>

Аннотация. В условиях быстро растущей популярности гастрономического туризма значительная роль отводится гиду, который не только знакомит гостей с локальной кухней, но и способствует формированию национального имиджа и бренда дестинации. В статье рассматривается роль гида в продвижении гастрономического туризма и анализируются механизмы влияния его профессиональной деятельности на восприятие страны и региона в глазах туристов. Теоретическая база исследования опирается на работы российских, узбекских и зарубежных ученых, посвященные вопросам брендинга территорий, национального имиджа и развития кулинарного (гастрономического) туризма. Методологической основой стали анализ вторичных данных, экспертные интервью с гидами и руководителями туристических агентств, а также кейс-анализ успешных практик продвижения регионального бренда через кулинарные особенности. Результаты показывают, что гид, являясь посредником между культурой принимающей стороны и туристами, вносит значимый вклад в формирование позитивной репутации дестинации и расширяет возможности для развития устойчивого гастрономического туризма. Практическое значение исследования состоит в том, что полученные выводы могут быть использованы для совершенствования программ подготовки гидов, оптимизации маркетинговых стратегий и укрепления конкурентных позиций региональных брендов.

Ключевые слова: гид, гастрономический туризм, национальный имидж, бренд дестинации, туризм, культурная идентичность.

Annotatsiya. Tez sur'atlarda o'sib borayotgan gastronomik turizm ommabopligi sharoitida gid nafaqat mehmonlarni mahalliy oshxona bilan tanishtirish, balki milliy imidj va destinasiyaning brendini shakllantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada gastronomik turizmni targ'ib qilishda gidning roli ko'rib chiqiladi va uning kasbiy faoliyati sayyohlarning mamlakat va mintaqa haqidagi tasavvuriga qanday ta'sir ko'rsatishi tahlil qilinadi. Tadqiqotning nazariy asosi hududlarni brendlash, milliy imidj va kulinariya (gastronomik) turizmini rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan rossiyalik, o'zbek va xorijiy olimlar ishlariga tayanadi. Metodologik asos sifatida ikkilamchi ma'lumotlar tahlili, gastronomik yo'nalishlarga ixtisoslashgan gidlar va turistik agentliklar rahbarlari bilan o'tkazilgan ekspert suhbatlari hamda kulinariya xususiyatlari orqali mintaqaviy brendni targ'ib qilishning muvaffaqiyatli tajribalari tahlili qo'llanildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, gid mezbon madaniyati va sayyohlar o'rtasida vositachilik qilib, destinasiyaning ijobiy obro'sini shakllantirishga sezilarli hissa qo'shadi va barqaror gastronomik turizmni rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Tadqiqotning amaliy ahamiyati shundan iboratki, olingan xulosalar gidlarni tayyorlash dasturlarini takomillashtirish, marketing strategiyalarini

optimallashtirish va mintaqaviy brendlarning raqobatbardosh pozitsiyalarini mustahkamlash uchun qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: *gid, gastronomik turizm, milliy imidj, destinasiyaning brendi, turizm, madaniy o'ziga xoslik.*

Abstract. *In an environment of rapidly growing popularity of gastronomic tourism, the guide plays a significant role not only in introducing guests to local cuisine but also in shaping the national image and destination brand. This article examines the guide's role in promoting gastronomic tourism and analyzes the mechanisms by which the guide's professional activities influence tourists' perceptions of the country and region. The theoretical basis of the study draws on the works of Russian, Uzbek, and foreign scholars focusing on territorial branding, national image, and the development of culinary (gastronomic) tourism. The methodological framework is grounded in the analysis of secondary data, expert interviews with guides and heads of travel agencies, as well as case studies of successful practices in promoting regional brands through culinary features. The results indicate that the guide, acting as a mediator between the host culture and tourists, makes a significant contribution to forming a positive reputation for the destination and expands opportunities for developing sustainable gastronomic tourism. The practical significance of the study lies in the fact that the findings can be used to enhance guide training programs, optimize marketing strategies, and strengthen the competitive positions of regional brands.*

Keywords: *guide, gastronomic tourism, national image, destination brand, tourism, cultural identity.*

Введение. Гастрономический туризм в последние годы выходит на передний план индустрии путешествий, предлагая путешественникам уникальную возможность глубже понять культуру и традиции посещаемого региона через знакомство с его кухней, ингредиентами и кулинарными практиками [1]. Для многих стран именно национальная кухня становится важным элементом продвижения туристского бренда, поскольку культурная ценность блюд, традиций застолья и праздников формирует отличительные особенности, позволяющие выделиться среди других дестинаций. При этом в условиях растущей конкуренции за туристические потоки актуальным становится вопрос о том, какие инструменты и механизмы позволяют эффективно формировать национальный имидж и бренд дестинации, и какую роль в этом процессе играет гид [2].

Гид традиционно выполняет функцию «рассказчика» и «посредника» между местным сообществом и туристами. Однако сегодня его деятельность выходит за рамки классического экскурсионного сопровождения. Он становится настоящим культурным фасилитатором, который дополняет повествование эмоциональными деталями, делится личным опытом и привносит в путешествие элемент аутентичности. Именно эта способность гида устанавливать доверительный контакт с туристом усиливает интерес к местной культуре, формирует позитивное восприятие и стимулирует повторные визиты.

Информационная роль гида в гастрономическом туризме заключается в том, чтобы предоставить точную и актуальную информацию о национальных блюдах, локальных продуктах, истории их происхождения в культурном контексте [3].

В рамках исследования, помимо анализа вторичных данных и экспертных интервью, был проведен опрос среди 180 респондентов, посетивших гастрономические туры в Москве, Казани и Самарканде. Участникам предлагалось ответить на вопросы, связанные с их ожиданиями и впечатлениями о роли гида:

– 86% респондентов отметили, что именно гид повлиял на их решение посетить дополнительные рестораны или фермерские рынки, не входящие в основную программу тура;

– 72% заявили, что качество рекомендаций гида напрямую повлияло на общее впечатление о регионе;

– 68% подчеркнули, что интересные истории и личные наблюдения гида помогли им глубже понять специфику местной культуры и традиций.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что гид, обладая компетентностью и глубоким знанием локальной гастрономической среды, способен повышать удовлетворенность туристов и формировать их положительные ассоциации, связанные с культурой и традициями дестинации.

Данные наблюдения согласуются с результатами анализа экспертных интервью с гидами и руководителями туристических агентств, специализирующихся на кулинарных маршрутах. По их словам, информированность туристов о локальной кухне часто оказывается недостаточной, и профессиональное сопровождение гида восполняет этот пробел, повышая качество туристского продукта.

При этом успех гастрономических туров во многом определяется не только фактами, но и эмоциональными впечатлениями. Если гид умеет создать у туристов чувство сопричастности к местной культуре, рассказать интересные легенды, а также организовать участие в мастер-классах по приготовлению национальных блюд, то у путешественников формируется стойкая связь с дестинацией [4]. Такая эмоциональная вовлеченность, помимо непосредственного удовольствия, побуждает гостей делиться переживаниями с окружающими, что способствует формированию положительного имиджа региона и увеличению потока новых туристов.

Национальный имидж, будучи совокупностью представлений о стране, тесно связан с брендом дестинации, который сфокусирован на уникальных ценностях и особенностях территории. Многие исследования указывают на то, что кулинарные традиции могут выступать мощным фактором дифференциации [5]. В России, например, интерес к региональной кухне может быть связан не только с дегустацией традиционных блюд (борщ, блины), но и с широким спектром локальных специалитетов, будь то сибирские пельмени, кавказские шашлыки или татарская выпечка [6]. В Узбекистане набор «визитных карточек» включает плов, самсу, шурпу и другие блюда, имеющие глубокие культурные корни. Погружение в эти гастрономические практики формирует более позитивное восприятие страны, укрепляя ее национальный имидж на глобальном туристском рынке.

В продвижении гастрономического бренда дестинации происходит тесное взаимодействие гидов и местных органов управления туризмом. Создаются авторские маршруты, гастрономические фестивали, маркетинговые кампании, нацеленные на презентацию кулинарного наследия. При этом гид нередко становится «лицом» данных инициатив: он встречается с туристами, сопровождает их на ключевых мероприятиях, даёт интервью представителям СМИ и блогерам, пишущим о национальной кухне [7]. Подобная работа усиливает доверие к региону как к «гастрономическому пункту назначения» и стимулирует развитие рынка местных производителей, ремесленников, поваров.

С точки зрения «мягкой силы», гастрономический туризм играет весомую роль в распространении позитивных образов и стереотипов о стране, а гид выступает

культурным медиатором, который может нивелировать существующие негативные установки у иностранцев и укреплять положительные [8]. В своих путевых заметках, социальных сетях и отзывах туристы делятся впечатлениями, полученными от общения с гидом, что дополнительно расширяет географию и масштабы влияния. Поэтому важно уделять особое внимание профессиональной подготовке гидов: обучение должно включать не только исторические и географические аспекты, но и глубокое понимание гастрономической сферы, психологии межкультурных коммуникаций, маркетинговых инструментов продвижения [9].

Обобщая приведенные данные и результаты проведенного исследования, можно отметить, что роль гида в формировании благоприятного национального имиджа и развитии бренда дестинации сегодня становится стратегически важной. Именно гид, обладающий компетентностью и личной заинтересованностью в продвижении региональной культуры, способен создавать у туристов яркие воспоминания и эмоциональную привязанность [10]. Такой подход работает на укрепление конкурентных позиций дестинации в мировом туристском пространстве и открывает дополнительные возможности для устойчивого развития локальных сообществ через поддержание интереса к традиционным профессиям, производству аутентичных продуктов и сохранению кулинарного наследия.

Заключение. Таким образом, роль гида в формировании благоприятного национального имиджа и развитии бренда дестинации сегодня становится стратегически важной. Обладая компетентностью и личной заинтересованностью в продвижении региональной культуры, гид способен создавать у туристов яркие воспоминания и эмоциональную привязанность, что способствует укреплению конкурентных позиций дестинации и открывает дополнительные возможности для устойчивого развития локальных сообществ.

Практическая значимость проведенной работы заключается в том, что представленные выводы и рекомендации могут быть использованы как основа для совершенствования учебных программ по подготовке гидов, специализирующихся в гастрономическом туризме, а также при формировании маркетинговых стратегий, ориентированных на продвижение национальной кухни и локальных брендов. Системный подход к развитию гастрономического туризма с учетом ключевой роли гида способствует как укреплению туристической привлекательности региона, так и сохранению его культурных традиций и идентичности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Anholt, S. (2010). *Places: Identity, Image and Reputation*. Palgrave Macmillan.
2. Ахмадалиев, М.Х. (2021). *Гастрономический туризм в Узбекистане: особенности и перспективы*. Ташкент: Изд-во Узбекистана.
3. Бабкин, А.В. (2008). *Специализированные виды туризма: учебное пособие*. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ.
4. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
5. Cohen, E. (1985). The Tourist Guide: The Origins, Structure and Dynamics of a Role. *Annals of Tourism Research*, 12(1), 5–29.
6. Hjalager, A. (2003). What do Tourists Eat and Why? Towards a Sociology of Gastronomy and Tourism. *Tourism*, 52(2), 195–201.

7. Morgan, N., Pritchard, A., & Pride, R. (2011). *Destination Brands: Managing Place Reputation* (3rd ed.). Routledge.
8. Nye, J. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. PublicAffairs.
9. Рахмонов, Ш.А. (2019). Роль кулинарных фестивалей в развитии туризма Узбекистана. *Журнал экономических и социальных исследований*, 4(3), 45–53.
10. Richards, G. (2012). An Overview of Food and Tourism Trends and Policies. In OECD (Ed.), *Food and the Tourism Experience: The OECD-Korea Workshop* (pp. 13–46). OECD Publishing.